

**MUSTAQILLIK DAVRI ADABIYOTIDA GENDER
MUNOSABATLARINING BADIY TALQINI**

Maqsudaliyeva Yodgoraxon

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti
magistranti

Tel: + 998(97) 225-27-94

E-mail:yodgorxonmaqsudaliyeva@gmail.com

Annotatsiya. Adabiyotda gender ifodasi ijtimoiy normalar, qadriyatlar va hokimiyat tuzilmalarini o'rganish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbek adabiyoti sohasida gender dinamikasini o'rganish madaniy jihatdan heterojen kontekstlarda o'ziga xoslik, agentlik va ijtimoiy o'zgarishlarning murakkabliklarini chuqurroq qamrab oladi. So'nggi yillarda akademik e'tibor sohadagi gender tasviri va muzokaralarini tahlil qilishga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotida ayol obrazlari tasviri o'rganilib, badiiy hikoyalarda gender dinamikasini aks ettirish va muhokama qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, o'zbek adabiyoti, xotin-qizlar huquqi, heterojen kontekstlar, gender dinamikasi, sotsialistik realizm, gipertrofiya, akademik tahlil.

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ**

Аннотация. Гендерное выражение в литературе служит важной основой для изучения социальных норм, ценностей и структур власти. Изучение гендерной динамики в узбекской литературе глубже охватывает сложности уникальности, агентности и социальных изменений в культурно гетерогенных контекстах. В последние годы академическое внимание все больше сосредотачивается на анализе гендерного представления и дискуссий в этой области. В данной статье

рассматривается изображение женских образов в современной узбекской литературе, с особым акцентом на отражение и обсуждение гендерной динамики в художественных рассказах.

Ключевые слова: Гендерное равенство, узбекская литература, права женщин, гетерогенные контексты, гендерная динамика, социалистический реализм, гипертрофия, академический анализ.

ARTISTIC INTERPRETATION OF GENDER RELATIONS IN LITERATURE OF THE INDEPENDENCE PERIOD

Annotation. Gender expression in literature serves as an important basis for studying social norms, values and power structures. The study of gender dynamics in the field of Uzbek literature deepens the complexities of identity, agency, and social change in culturally heterogeneous contexts. In recent years, academic attention has increasingly focused on analyzing the portrayal and negotiation of gender in the field. In this article, the depiction of female characters in modern Uzbek literature is studied, and special attention is paid to the reflection and discussion of gender dynamics in fiction stories.

Keywords: Gender equality, Uzbek literature, women's rights, heterogeneous contexts, gender dynamics, socialist realism, hypertrophy, academic analysis.

Kirish (Introduction)

Gender tengligi aniqrog‘i: **erkaklar va ayollar o‘rtasidagi tenglik** — bu tenglik oilada va jamiyatda erkaklar hamda ayollar o‘rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba’zi tadqiqotchilarning fikricha, gender tengligi — bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi. Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to‘siqlarni o‘rganish va bartaraf qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat.

Adabiyotda gender ifodasi ijtimoiy normalar, qadriyatlar va hokimiyat tuzilmalarini o'rganish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbek adabiyoti sohasida gender dinamikasini o'rganish madaniy jihatdan heterojen kontekstlarda o'ziga xoslik, agentlik va ijtimoiy o'zgarishlarning murakkabliklarini chuqurroq qamrab olgan. So'nggi yillarda ko'proq e'tibor sohadagi gender tasviri va muzokaralarini tahlil qilishga e'tibor qaratmoqda. O'zbek adabiy hikoyasining, ayniqsa, zamonaviy badiiy adabiyotning. Ko'p asrlik tarixiy an'analar bilan sug'orilgan o'zbek adabiyoti madaniy, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy manzaradagi o'zgarishlar ta'sirida ajoyib evolyutsiyani boshidan kechirdi. O'zbekistonda sho'rolar davridan to mustaqillikdan keyingi davrgacha adabiy nutq va ifodada o'chmas iz qoldirgan muhim ijtimoiy o'zgarishlar ro'y berdi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida gender tasvirlarini o'rganish o'zbek jamiyatida xotin-qizlarning o'zni va idrokining o'zgaruvchanligini tushunish uchun nozik qarashlarni taqdim etadi.

O'zbek adabiyoti turli janrlar va tematik izlanishlar bilan ajralib turadigan bir necha asrlarni qamrab olgan chuqur tarixiy merosga ega. Butun sovet davrida o'zbek adabiy asarlarida gender tasviri ko'pincha sotsialistik realizmning g'oyaviy tartiblari va tamoyillari izlarini qoldirib, xotin-qizlarning kuchayib borayotgan sotsialistik tuzum qurilishiga hissa qo'shayotgani sifatida tasvirlanishiga urg'u bergan (Saidov, 2015). Shunga qaramay, akademik tahlil shuni ta'kidlaydiki, bunday iboralar ko'pincha mustahkamlangan gender me'yorlari va stereotiplarini davom ettirishga yordam bergan va shu bilan ayol personajlari tasvirini cheklovchi konseptual doirada cheklab qo'ygan (Abdullaev, 2018). O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, adabiy muhitda bozor iqtisodiyotiga o'tish va tub aholining o'ziga xosligi qayta tiklanishini aks ettiruvchi jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Mustaqillikdan keyingi o'zbek adabiyotida turli mavzular kengligi va uslubiy xilma-xillik avj oldi, chunki mualliflar kengroq hikoya motivlari va istiqbollari qarshi chiqishdi (Qurbonov, 2019). Shu bilan birga, u gender tengligi va ayollar huquqlari bilan bog'liq jihatlariga qaratilgan, buni an'anaviy me'yorlar va stereotiplarga qarshi chiqadigan adabiy asarlar tasdiqlaydi (Saidov, 2020).

Akademik tahlil zamonaviy o‘zbek adabiyotida jinsni tasvirlashda bir qancha takrorlanuvchi mavzu va qonuniyatlarni aniqladi.

1. Usullar (Methods)

O‘zbek adabiyotida xotin-qizlar huquqi masalasi ko‘p yillardan buyon qayd etib kelinmoqda. O‘zbek adabiyotida yozuvchi ayollar: Zulfiya Qurolboy qizi, Risolat Haydarova, Jamila Ergasheva romanlarida ayol obrazi muammosining ko‘tarilishi o‘chmas ma’naviy hodisaga aylandi. Adabiy romandagi ayol obrazi hayotning yorqin aks etishi, on ava farzand munosabati, hayotiy faktlar, uning tabiiyligi va haqqoniyligi uchun juda muhimdir. Bitta adabiy masala barcha uch yozuvchini birlashtiradi. Ular ayol kuchi mavzusini birinchi o‘ringa olib chiqqani bilan boshqalardan ancha farq qiladi. Bu holatni ularning iztirob va shodlik haqidagi mushtarak qarashlarida, shuningdek, adabiy-estetik qahramonlarida ham ko‘rish mumkin. Shu munosabat bilan Zulfiya Qurolboy qizining “O‘ta og‘ir hayot yo‘li”, “Qiyinchiliklar girdobi”, “Orzular asiri”, Risolat Haydarovanning “Javzo”, Jamila Erashevaning “Tepalikdagi ayol” kabi asarlari e‘lon qilingan. O‘zbekiston adabiyotiga kirib kelgan ijodkor ayollar ham o‘z asarlarida yangi ayol qiyofasini ko‘rsatuvchi obrazlarni badiiy asarga olib kirdi. Ular o‘z roman va qissalarida ijodiy yo‘nalishdan qat’i nazar, gender tengligi masalasi natijasida vujudga kelgan ayol obrazlarining yangi xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan. Jamila Ergashevaning bugungi kundagi “Ajdarko‘l” (“Ajdarko‘l”), “Intiqom” (“Qasos”), “Tanazzul” (“Tushkunlik”), “Yopiq kiyimlar” kabi o‘tkir loyihalari bor. Oyna”), bu kitobxonlar e'tiborini hatto zamonaviy inson va uning betakror ma'naviy olamini qiziqarli va juda ta'sirli voqealar tasvirlari bilan ko'rsatishga qaratilgan hikoyalari bilan tanilgan yozuvchining e'tiborini tortadi. Yozuvchining to‘rtta hikoyasi internetda chop etildi. Yana “Tepadagi ayol” romani (ssenariy muallifi “Fitna” (“Fitna”)) kitobxon olamiga kirib keldi. Uning asarlarida inson ruhi, taqdiridagi ezgulik va yomonlik izlari keskin qarama-qarshiliklarda aks etgan.

Risolat Haydarovanning “Javzo” asari. ham o‘zbek romanlarida yaratilgan ayol obrazi ruhiyatining badiiy talqini bo‘lib, bu obrazning poetik barkamolligi masalasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek “Javzo”si manzarasi insonni ochib beruvchi muhim

vositalardan biridir. asar g'oyasi va bugungi o'zbek nasridagi personaj ruhi.¹ Bu asarda husnibonu, Gulnurbegim, O'g'ilbibi, Oppoqbegim kabi rang-barang ayol obrazlari yaratilgan, ularning taqdiri bir-biriga o'xshamagan. "Javzo" asaridagi ayol obrazi badiiy asar voqeligini harakatga keltiruvchi asosiy unsurlardan biridir. Fikrimizcha, adib ijodidagi ayol qiyofasi bilan milliy qadriyatlar uyg'unligi tushunchasi, bosh qahramon ruhi talqini ana shu estetik kategoriyaga kiradi. "Javza" asarida Qorako'zbekim, Mo'g'ulxonim, Xon Ayim, Xadichabegim, Opoqbegim, Ulug'bib, Gulnurbegim, Ganjina, O'g'ilbibi kabi faol va rang-barang ayol obrazlari bor. Yozuvchilar tashqi portretlarini chizish orqali ayol ruhiyati manzaralarini tasvirlash uchun ularning ichki ruhiy olamine yoritishga harakat qiladilar. Qahramonning ruhiy holati bosh qahramonning tashqi portretiga xos bo'lgan yuz, ko'z, bo'y, rang-barang, kiyim-kechak, xulq-atvor va hokazo tasvirlar orqali ochib beriladi. "To'q qora soch", "madaniyatsiz qosh", "tiniq yuz" kabi tashqi portret detallaridan foydalanib, aslida bu belgilar nafosat, go'zallik, muhabbat kabi ijobiy bo'lib, "Javzo"ning boshqa tarixiy asarlarida Rim ayolining qiyofasi va ruhi tasviri bu qadar keng ko'lamda aks etmagan.¹ Ayollar irqi iztirob, g'azab va g'amginlik. Temuriylar va Shayboniyxonlar davrida ham ayollarning turmush tarzi, huquqlari, oila va jamiyatdagi o'rni mahorat bilan yozilgan.

2. Natijalar (Results)

Ayollari baxtli yurtning kelajagi porloq ekani rost. Adiblarimiz Zulfiya Qurolboy, Risolat Haydarova, Jamila Ergasheva ijodida bugungi kun ayollarining turmush tarzi, orzu-maqсадlari, g'oya va intilishlari o'z ifodasini topgan. U har bir asarida o'z dardi, iztirob va quvonchini mahorat bilan ifodalagan. Atrofingizda yoki taqdiringizda sodir bo'layotgan voqelikka befarq qarab bo'lmaydiganga o'xshaydi. Bu iste'dodli adiblarimizning katta yutug'idir. Ushbu asarlarni, ayniqsa, yosh kitobxonlar orasida keng targ'ib qilish va ular o'rtasida bahs-munozaraga sabab bo'lish, ayollar ruhi, jamiyatdagi o'rnini anglash uchun ularni o'rganish. Masalan, A.Yo'ldoshevning "Alvido go'zal.." hikoyasida matnda turli o'zgarishlarda qayta-qayta takrorlangan

¹ . Azimov A. (1991) Islam and the present time. - Tashkent: Uzbekistan.

“go‘zallik” badiiy tafsilotini belgili qism-timsol sifatida ko‘rsatgan. Agar adib avvalida hududni tasvirlashda ushbu tafsilotni qishloqqa ishora qilib ishlatsa, “...qishlog‘imizning barcha go‘zalligi... 56 so‘na boshladi” ,“...xushbo‘y bog‘lar so‘na boshladi”. Shunda go‘zal Oysuluvning ma‘naviy va tashqi so‘nish suratini kuzatamiz: “Shudringdek musaffo, nafis go‘zal”, “qo‘llari juda nozik, nozik, oppoq” ,“Oysuluv kelinining hayosi, qat‘iyatsizligi, vazminligi”. Muammoning dolzarbligi Ushbu tafsilotlar birgalikda "zaruriy semantik aloqalar zanjirini tashkil qiladi va matnni chuqur semantik umumlashtirishga olib keladi" - tashqi va ichki go'zallik filistizm va qo'pollik muhitida yo'qoladi. Ushbu hikoyada go'zallikning xunuklikka aylanishi epizodi yosh hikoyachining go'zallik va ma'naviy poklik tuyg'usi bilan ta'minlangan ongi orqali ko'rsatilgan. Qishloq hayoti uning nigohi bilan namoyon bo'ladi, kundalik hayotni tasvirlashda maksimalistlik va murosasizlik tuyg'usi bor, lekin uning haddan tashqari emotsionalligi muallifning ovozi bilan tuzatilib, matnga chuqur psixologiya va o'ychanlik baxsh etadi. – Quloqlari yirtilgan, bukchaygan juvon bolalar “Kumush kelinini” deb ataydigan Oysuluvning kelinimi? Nahotki kunning mudhish odatlari, bir bo‘lak non parvarishi bu mangu go‘zal ayolni bir yilda kampirga aylantirgandir? Oysuluv kelinining jozibasi, uyatchanligi, hayosi qayerda? Uning ko'zlarida ko'rgan olov qayerda? Bugun, ikki chelak suv uchun u hamma narsaga tayyor edi va bu suvni olgandan so'ng, o'zini baxtli his qildi, bunday o'zgarishlarga kim mas'uldir ... Nahotki, endi shunday bo'lishi mumkinmi? inson hayoti ..." ². Bunday ikki predmetli yondashuv - hikoyachi nutqidan muallif nutqiga deyarli sezilmaydigan o'tish - butunlay prozaik ishni filistizmning g'alabasi va olomonning ma'naviy qashshoqligi haqidagi hikoyaga aylantirishga imkon beradi. odam. Muallifning qarashlari hikoya qiluvchining nuqtai nazaridan murakkabroq va u o'zini bilvosita namoyon qiladi. Bu erda hech qanday tarbiya va murabbiylik yo'q, faqat romantik hikoyachi bilan hayotning "nasri" ni, uning qarama-qarshiliklarini aks ettirishga urinish: bir tomondan, qalb pokligi, ayollik va

² Abdukayum Y. Collection of short stories. - T.: Yulduz, 2019

go'zallik, boshqa tomondan - atrofdagi dunyoning nomukammalligi, go'zallik va poklikni rad etuvchi hayot.

3. Muhokama (Discussion)

Borliqning qarama-qarshiligi, filistizmning ma'naviy kuchi va inson qalbining mo'rtligi jamiyatdagi o'tish davri qarashlari ijtimoiy kataklizmlarning falokat hissini kuchaytiradi. A.Yo'ldoshev o'z hikoyalarida vazmin mulohazakorlik va hissiyotli ritorika bilan qishloqning zamonaviy fuqarosining ma'naviy tanazzulini bayon qiladi, muallif ma'naviy komponentni ochishda yengil va quvnoq yumor orqali namoyon qiladi. Hazil uslubi muallifga hamma narsa haqida gapirishga imkon beradi, hatto kinoyasiz jiddiy gapirish ham oddiy yoki odobsiz. "Muammo bor" hikoyasida zamonaviy O'zbekiston hayotidan bir fakt tasvirlangan: "Ikrom ... kompyuter dasturlari tanlovida g'olib chiqdi va Yevropa davlatlaridan biriga yo'llanma sohibi bo'ldi. Oldinga va orqaga sayohat, oziq-ovqat, qisqasi, barcha xarajatlar tashkilotchilar tomonidan o'z zimmasiga oldi»³. Muallif matnda muammoli felyeton va qissa xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan holda, hozirgi o'zbek jamiyatiga xos tasvirlaydi. Haqiqatning salbiy faktlarini tuzatish - qo'pollik, insoniy dushmanlik, qo'pollik felyet belgilari, ehtimol, tahlil emas, balki satirik signaldir. Hazil strategiyasi xayrixohlikning har qanday ko'rinishini xavf-xatar bilan chegaradosh tahdid sifatida qabul qiladigan zamonaviy oddiy odamning jonli qiyofasini yaratishga imkon beradi: "Ikrom odobli inson sifatida, o'zining navbatdagi oxirgi ekanligini ko'rsatish, yosh ayolga tabassum qildi (...).Uning tabassumiga javoban jahl bilan qaradi va e'tiroz bildirdi (...) Ikrom o'zini qizarib ketganini his qildi, lekin xorijda orttirgan odatidan yomon o'yinda yaxshi yuz tutishga urinib, jilmayib qo'ydi... Biroq, yosh ayol, negadir qo'rqib ketdi va uzoqlashdi, dushmanlik va hatto dushmanlik bilan javob berdi". Asarning asosi bo'lgan hikoyaning asosiy tezisini muallif hikoya nomiga "Muammolar bormi?" degan savol shaklida qo'yadi. butun harakat davomida bir necha marta

³ Alimova N. The multiculturalism and "New americans" in the modern american literature// Polish Journal of Science. 2021

takrorlanadi. Bu ham felyetonning xususiyatlaridan biri - hujjatli va fotografik tarkib tufayli o'quvchiga hissiy ta'sir. Bundan tashqari, asta-sekin, savolda berilgan asosiy ma'no zamonaviy jamiyatda muammolar borligi va ular kam emasligi haqidagi bayonotga, bayonotga aylanadi. Bunga nafaqat kontrast, mubolag'a, istehzo usullari yordamida, balki syujetning kutilmagan buzuqligi tufayli ham erishiladi - bosh qahramonga javoban jilmaygan ayol, oxir-oqibat oddiy o'g'ri bo'lib chiqadi: "Mana, ikki notanish odam bir-biriga tabassum bilan qarashdi. Hammasi. Bundan tashqari, baxtli. Oddiy insoniy burch bajarildi, deyishimiz mumkin. Ryukzakni mehribonlik bilan ushlab turishni taklif qilgan ayol oldida qandaydir noquvlaylikni his qilgan ikki hamkasblarining shiddatli salomlari va quchoqlari o'rtasida quvonch va minnatdorchilikni ushlab turmasdan, hali ham o'girildi. atrofida. Orqa xalta yo'q edi... Bundan tashqari, ayollar ham..." . Shunday qilib, bitta fakt ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan hodisaga kengayadi, bu bizga muallifning umumlashtirishi haqidagi qarashlariga imkon beradi. Natijalar va munozara Hikoya janri o'z chegaralarini kengaytirib, o'z sohasi va inshoning xususiyatlarini oladi. Insho va hikoyaning genetik yaqinligi bizga hech qanday qiyinchiliksiz bir-biridan xususiyatlarni olish imkonini beradi, qisqa nasrning sinkretik shakllarini yaratadi, bu yozuvchilarga zamonaviy voqelikning tez o'zgaruvchan hodisalariga yanada ixchamroq munosabatda bo'lishga yordam berdi. Keling, hikoya xususiyatlarining umumiy ustunligi bilan inshoning xususiyatlari eng dolzarb bo'lgan hikoyalar haqida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Hikoya dolzarb edi, chunki u davr ruhiga mos keladi. . Ma'lumki, o'tish davrida "qadriyatlarni qayta baholash", dunyoqarash o'zgarib, shaxsga nisbatan yangi voqelik va qarashlar tizimi faqat sinovdan o'tkazilayotgan, paypaslanayotgan bir paytda hikoya adabiyot maydoniga kirib keladi. uning harakatchanligi va samaradorligi uchun. Bu xususiyatlar hikoyani dolzarb, zamonaviy masalalarga qaratish imkonini beradi. "Janrlarning tarixiy kurashida, agar u faqat o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lmaganda va ayni paytda vaqtni badiiy tushunish uchun zarur bo'lmaganda, roman, roman, drama bilan raqobatga dosh berolmas edi". – deb ta'kidlaydi A. Andreev.

Xulosa: Dunyo mamlakatlari qatorida va xalqaro hamjamiyatda munosib o‘ringa ega bo‘lgan O‘zbekistonning davlat va jamiyat sifatidagi taraqqiyoti silsilasida ayolning o‘rni, uning siyosiy va huquqiy madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi, bugungi globallashuv jarayonida yangi avlodning har qanday sharoitga nisbatan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasida xotin-qizlarning o‘rni doimo muhim. Shu bois islohotlarning asosiy mazmuni ham xotin-qizlarning yangi g‘oya va tashabbuslar bilan chiqishlarini qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy ayol portretini yaratish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sa’y-harakatlar, o‘zgarishlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ularning faol ishtirok etishlarini ta’minlashdan iborat. Zero, inson qadrini ulug‘lash, avvalo, ayolga hurmat va ehtirom, mo‘tabar onalarimizni e’zozlash, munis opa-singillarimizni qadrlash orqali ro‘yobga chiqadi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Azimov A. (1991) Islam and the present time. - Tashkent: Uzbekistan
2. Abdukayum Y. Collection of short stories. - T.: Yulduz, 2019
3. Alimova N. The multiculturalism and “New americans” in the modern american literature// Polish Journal of Science. 2021
4. Xo‘jayeva Dildora Dilmurod qizi, “Ayollar haq-huquqlari va erkinliklarining xalqaro kafolatlari: xalqaro tajriba”, Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi, Toshkent-2020.
5. Eshmatova Y.B. Istiqloq davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini (Independence is an Artistic Interpretation of the Female Psyche in Uzbek Short Stories), candidate’s thesis, Tashkent, 2020, 167 p.

WEB_SAYTLAR

6. Source: www.bbc.co.uk/uzbek/kh-davron.uz
7. № 2-4 <https://cyberleninka.ru/article/n/the-transformation-of-russian-prose-of-the-xxicentury>
8. <https://elibrary.ru/item.asp?id=43111359>

9. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1268> 59

10. <https://elibrary.ru/item.asp?id=43111355> Литература